

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846551>

УДК 669.09

КОНЦЕПЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОБООТБОРА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВТОРИЧНОГО КРИОЛИТА НА ПАО «РУСАЛ БРАТСК»

К.В. Мальчев,

магистрант, напр. «Металлургия цветных металлов»

Н.В. Белоусова,

научный руководитель,

д.х.н., проф.,

СФУ, Институт цветных металлов и материаловедения,

г. Красноярск

Аннотация: В статье рассматривается оптимизация производства вторичного криолита на ПАО «РУСАЛ Братск» путем разработки схемы и алгоритма, автоматизированного пробоотбора. В статье описана схема установки пробоотборников в цепи подготовки сырья и совместной флотации шлама и угольной пены на механической машине. Освещается оптимизация автоматизированного опробования и предложена имитационная модель (ИМ), смысл которой заключается в воссоздании при помощи компьютерной программы основных свойств моделируемого объекта. Правильное определение параметров опробования пульпы на Ж: Т в конечном итоге, влияет на технико-экономические показатели производства в целом. А для оптимизации опробования пульпы предлагается использовать автоматизированные пробоотбор.

Ключевые слова: криолит, алгоритм автоматизированного пробоотбора, содобикарбонатная обработка, флотация шлама, флотационная пульпа

THE CONCEPT OF AUTOMATED SAMPLING IN THE PRODUCTION OF SECONDARY CRYOLITE AT PJSC RUSAL BRATSK

K.V. Malchev,

Master's student, e.g. "Metallurgy of non-ferrous metals",

N.V. Belousova,

Scientific Supervisor,

Doctor of Chemical Sciences, Professor,

"SFU", Institute of Non-Ferrous Metals and Materials Science,

Krasnoyarsk

Annotation: The article discusses optimization of secondary cryolite production at RUSAL Bratsk PJSC by developing a scheme and algorithm, automated sampling. The article describes the installation of samplers in the chain of raw materials preparation and joint flotation of sludge and coal foam on a mechanical machine. Optimization of automated testing is illuminated and a simulation model (MI) is proposed, the meaning of which is to recreate the basic properties of the simulated object using a computer program. The correct determination of pulp testing parameters for G: T ultimately affects the technical and economic indicators of production as a whole. And to optimize pulp testing, it is proposed to use automated sampling.

Keywords: cryolite, automated sampling algorithm, sodobicarbonate treatment, slime flotation, flotation pulp

Алюминиевая промышленность является важной мировой отраслью. Россия – это крупнейший в мире производитель первичного алюминия и изделий из него [1]. Преимущественно алюминий получают из глинозема электролизом в криолитовом расплаве [2, 3]. Отходы и побочные продукты такого производства характерны высоким содержанием химических соединений фтора. В связи с ростом цен на ресурсы, повторное вовлечения их в производство улучшает технико-экономических и экологические показатели заводов [4].

В настоящее время на всех отечественных алюминиевых заводах переработка выбросов фторсодержащих соединений осуществляется в цехах производства фтористых солей, где переработкой угольной пены флотацией получают флотационный криолит, а при очистке газовых выбросов путем абсорбции фтористого водорода содобикарбонатным способом получают регенерированный криолит. После их совместной фильтрации и сушки получают вторичный криолит для использования в качестве добавок в расплав электролита [5, 6].

Анализ технологии получения вторичного криолита (ВК) на ПАО «РУСАЛ Братск» показал, что многие стадии процесса не оптимизированы, одним из основных недостатков является применение ручного пробоотбора, что создает большие погрешности опробования. В связи с этим **цель работы** заключается в оптимизации производства вторичного криолита на ПАО «РУСАЛ Братск» путем разработки схемы и алгоритма автоматизированного пробоотбора.

При управлении процессом производства ВК важно поддерживать технологические параметры подготовки сырья – измельчение, классификацию, флотацию и сгущения. Задачи управления включают:

- анализ технологических параметров;
- определение причин отклонений по качеству флотационного криолита;
- устранение выявленных причин по отклонениям.

Определено что с целью контроля, анализа и последующего ведения корректирующих действий по поддержанию процесса флотации необходимо производить контроль за отношением в пульпе жидкой составляющей к твердой (Ж:Т) на выходе ряда аппаратов (табл. 1).

Таблица 1- Перечень аппаратов подлежащих контролю на Ж:Т

Аппарат	Мельница СМ 6001	Классификатор 1КСН-12	Флотомашин а ФМ-04 – 24	Флотомашин а ФАНД-100 и КМ – 50
Ж:Т	(2-3):1	(4-5):1	(6-8): 1	(10-12): 1

При нарушении показателя Ж:Т регулируется количество воды в технологическом потоке. Соответствующий пробоотбор ведется вручную, анализ в соответствии с заводским стандартом (СТО 04.02.035).

Для минимизации погрешности и точности регулирования Ж:Т предложена схема технологического процесса с автоматическим пробоотбором. Точки установки пробоотборников изображены на рисунках 1 и 2. Характеристики точек обора описаны в таблицах 2 и 3.

Рисунок 1 – Схема установки пробоотборников в цепи подготовки сырья и совместной флотации шлама и угольной пены на механической машине

Таблица 2 – Характеристики точек пробоотбора пульпы на механической машине

1	Мельница СМ 6001	Производительность 2.9-13.3 т/ч
2	Классификатор 1 КСН-12	Производительность по песку 960 т/сут. Производительность по сливу 153 т/сут
3 , 4	Флотомашин ФМ-04	Скорость флотации- 0.8 м мин (1 камера) Объем 1 камеры 0,4 м ³ Общее количество камер 26 ед.
5	Флотомашин ФМ-0.4УМ	Скорость флотации- 0.8 м мин (1 камера) Объем 1 камеры 0.4 м Общее количество камер 28 ед.

Рисунок 2 – Схема установки пробоотборников в процессе флотации угольной пены на аппаратах колонного типа

Таблица 3 – Характеристика точек отбора на аппаратах колонного типа

6,7,8,9	Колонный аппарат Тип ФАНД-100	Объём 4.0 м ³ Высота 6.5 м
10,11	Колонный аппарат Тип КМ-50	Объём 2,3 м ³ Высота 8 м Диаметр – 0,6 м

С целью предварительного исследования и оптимизации автоматизированного опробования предложена имитационная модель (ИМ), смысл которой заключается в воссоздании при помощи компьютерной программы основных свойства моделируемого объекта [7]. К таким свойствам системы производства ВК относятся:

- объём продукта;
- Ж:Т;
- скорость транспортирования;
- скорость преобразования;
- время производственного цикла;
- преобразование продукта (изменение характеристик);
- характеристики точек пробоотбора;
- регулировка процесса.

В общем виде процесс производства ВК с автоматизированным пробоотбором в рамках отдельного участка можно представить в виде схемы представленной на рисунке 3.

Рисунок 3 – Схема регулирования звена производственной системы

Для разработки ИМ производства ВК предлагается использовать современную программу для моделирования динамических систем – AnyLogic.

AnyLogic основан на объектно-ориентированной концепции, модель представляется как набор взаимодействующих, параллельно функционирующих активностей.

Активный объект в AnyLogic – это объект со своим собственным функционированием, взаимодействующий с окружением [8].

Графическая среда моделирования поддерживает проектирование, разработку, документирование модели, выполнение компьютерных экспериментов, оптимизацию параметров относительно некоторого критерия.

При разработке модели можно использовать элементы визуальной графики: диаграммы состояний (стейтчарты), сигналы, события (таймеры), порты и т.д.; синхронное и асинхронное планирование событий; библиотеки активных объектов.

В качестве основных инструментов из палитры Anylogic наиболее подходящие блоки «Библиотеки моделирования потоков» и «Библиотеки моделирования процессов». Концепция ИМ и её основные функциональные участки представлена на рисунке 5.

Рисунок 4 – Концепция ИМ автоматизированного опробования в Anylogic (1 – участок генерирует, транспортирует и преобразует поток пульпы; 2 – участок отбирает пробу и анализирует; 3 – участок корректирует поток; 4 – участок формирует партию готового продукта)

Моделирование движения продукта (флотационной пульпы) начинается на участке № 1, где задается вещественная характеристика, производительность, скорость движения и время обработки. Далее на участке № 2 отбирается часть потока и сравнивается с эталоном, накапливается при этом порция продукта на участке № 3 при достижения заданной величины отправляется на корректировку первичного продукта. На участке № 4 собирается конечный объем пульпы и завершается моделирование.

При помощи данной ИМ можно определять число, массу отбираемых проб и порядок отбора.

Выводы:

1. При рассмотрении технологии получения вторичного криолита на ПАО «РУСАЛ Братск», определено что основная схема производства включает содобикарбонатную обработку газовых отходов и флотацию угольной пены.

2. Правильное определение параметров опробования пульпы на Ж:Т в конечном итоге, влияет на технико-экономические показатели производства в целом.

3. Для оптимизации опробования пульпы предлагается использовать автоматизированные пробоотбор.

4. Модель автоматизированного опробования можно выполнить в программе Anylogic, что позволит определить оптимальные параметры технологии.

Список литературы

[1] Сизяков В.М. Стратегические задачи металлургического комплекса России. / В.М. Сизяков, А.А. Власов, В.Ю. Бажин. // Цветные металлы. – 2016. № 1. 32-38 с.

[2] Ветюков, М.М. Электрометаллургия алюминия и магния. / М.М. Ветюков, А.М. Цыплаков, С.Н. Школьников. – М.: Металлургия, 1987. 320 с.

[3] Металлургия алюминия. / Ю.В. Борисоглебский, Г.В. Галевский, Н.М. Кулагин, М.Я. Минцис, Г.А. Сиразутдинов. – Новосибирск: Наука, 1999. 438 с.

[4] Ржещицкий Э.П. Регенерация фтористых соединений на алюминиевых заводах. / Э.П. Ржещицкий, В.В. Кондратьев. // Вестник ИрГТУ. – 2011. № 2(49). 158-163 с.

[5] Седых В.И. Совершенствование технологии переработки угольной пен алюминиевого производства. / В.И. Седых, И.Р. Ершов, А.В. Никаноров, Л.В. Гавриленко. // Тезисы доклада 2-й международной конференции «Металлургия цветных и редких металлов». Красноярск. – 2003. 125-127 с.

[6] Удаление сульфатов из растворов газоочистки алюминиевых заводов с использованием микроорганизмов. / А.Н. Баранов, В.А. Верхозина, Е.В. Верхозина, Л.В. Гавриленко, Е.А. Гусев. // «Алюминий Сибири – 2003». – Красноярск, 2003. 25-26 с.

[7] Шенон Р. Имитационное моделирование систем – искусство и наука. / Р. Шенон. – М., 1978.

[8] Ремезова Е.М. Имитационное моделирование в среде AnyLogic: лаб. практикум. / Е.М. Ремезова; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2017. 87 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Sizyakov V.M. Strategic objectives of the metallurgical complex of Russia. / V.M. Sizyakov, A.A. Vlasov, V.Yu. Bazhin. // Non-ferrous metals. – 2016. No. 1. 32-38 p.

[2] Vetyukov, M.M. Electrometallurgy of aluminum and magnesium. / M.M. Vetyukov, A.M. Tsyplakov, S.N. Schoolchildren. – M.: Metallurgy, 1987. 320 p.

[3] Aluminum metallurgy. / Yu.V. Borisoglebsky, G.V. Galevsky, N.M. Kulagin, M. Ya. Mintsis, G.A. Sirazutdinov. – Novosibirsk: Nauka, 1999. 438 p.

[4] Rzhechitsky E.P. Regeneration of fluoride compounds in aluminum smelters. / E.P. Rzhechitsky, V.V. Kondratyev. // Bulletin of ISTU. – 2011. No. 2 (49). 158-163 p.

[5] Sedykh V.I. Improvement of the technology for processing coal foams in aluminum production. / IN AND. Sedykh, I.R. Ershov, A.V. Nikanorov, L.V. Gavrilenko. // Abstracts of the 2nd international conference "Metallurgy of non-ferrous and rare metals". Krasnoyarsk. – 2003. 125-127 p.

[6] Removal of sulfates from gas cleaning solutions of aluminum plants using microorganisms. / A.N. Baranov, V.A. Verkhovina, E.V. Verkhovina, L.V. Gavrilenko, E.A. Gusev. // "Aluminum of Siberia – 2003". – Krasnoyarsk, 2003. 25-26 p.

[7] Shannon R. Simulation of systems – art and science. / R. Chenon. – M., 1978.

[8] Remezova E.M. Simulation modeling in the AnyLogic environment: lab. workshop. / EAT. Remezov; Vladim. state un-t them. A.G. and N.G. Stoletovs. – Vladimir: Publishing house of VISU, 2017. 87 p.

© *К.В. Мальчев, 2021*

Поступила в редакцию 4.11.2021

Принята к публикации 15.11.2021

Для цитирования:

Мальчев К.В. Концепция автоматизированного пробоотбора при производстве вторичного криолита на ПАО «РУСАЛ Братск» // Инновационные научные исследования. 2021. № 11-2(13). С. 52-60. URL: <https://ip-journal.ru/>